

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. TopLead. Pharmaceutical Industry of Ukraine 2023. URL: <https://toplead.eu/en/works/id/pharmaceutical2023-324/>

2. Yakovenko Y., Shaptala R. Study of digital twins as the drivingforce of digital transformation and achieving the goals of sustainable development. *Technology Audit and Production Reserves*. 2024. 2(4(76)). P. 11–20. <https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.301423>

3. A. Kasych, Y. Yakovenko and I. Tarasenko, «Optimization of Business Processes with the use of Industrial Digitalization», *2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES)*, Kremenchuk, Ukraine, 2019, pp. 522-525, doi: 10.1109/MEES.2019.8896531.

DOI 10.5281/zenodo.14740770

**ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ У ПЕРІОД
ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ**

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Тума С.Г., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Нікітюк В.Г., PhD з економіки, завідувач сектору дослідження зброї та вибухотехнічних досліджень
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М.С. Бокаріуса»

До початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в лютому 2022 року стрімкий розвиток економіки Україна спонукав зростання експорту. За даними порталу Дія.Бізнес [1] 2022 рік міг би стати рекордним для України за обсягом експорту за всю історію незалежності, якби не повномасштабне вторгнення росії. Ще на початку року, у січні-лютому 2022 року, український експорт демонстрував позитивну динаміку зростання, порівняно з аналогічним періодом минулого року, – приріст експорту становив 34% [3].

Виходячи з наведеного слід зауважити, що Україна має потенціал, знання

та досвід стрімкого нарощення експорту за умови сприятливих економіко-політичних, а головне безпекових умов в країні. Інноваційними напрямками розвитку у період післявоєнного відновлення країни можуть стати:

1. Розвиток сфери виробництва інноваційних типів озброєння та компонентів для модернізації і удосконалення існуючих зразків озброєння, виробництва різних країн. Українські військові та інженери розробили, випробували в реальних бойових умовах, після чого неодноразово вдосконалювали різноманітні типи озброєння.

Яскравим прикладом такої роботи може слугувати модернізація і удосконалення «побутового» FPV дрону, який до широкомасштабного вторгнення використовувався здебільшого для зйомок та розваг. За майже три роки війни українські військові, волонтери, інженери навчилися обладнувати FPV дрони не тільки вибуховими пристроями та системами скидання вибухівки, а й тепловізорами. Інноваційний процес доопрацювання FPV дрону не зупиняється, – сьогодні FPV дрони вже збивають цілі в повітряному просторі.

Значний внесок в війні проти росії роблять морські дрони. Саме завдяки інноваційним розробкам українських військових та інженерів Україна змогла досягти значних успіхів в Чорному морі не маючи власного конвенційного флоту. За допомогою морських дронів було виконано безліч успішних, а головне різнопланових бойових та розвідувальних операцій в Чорному морі та акваторії р. Дніпро.

Інноваційний процес доопрацювання морських дронів не зупиняється, – сьогодні морські дрони здатні нести ракети малої дальності та завдавати удари в тил ворога, повертаючись неушкодженими на місця дислокації.

Дозвіл України на експорт зазначених та інших інноваційних зразків озброєння і компонентів для модернізації та удосконалення існуючих зразків озброєння може стати стабільним джерелом наповнення державного бюджету [2]; дасть виробникам джерело надходження коштів, які вони будуть використовувати для розвитку та розширення лінійки товарів; українські

виробники озброєння, що невпинно удосконалюють та розширюють лінійку своїх товарів, стануть одним з вагомих джерел захисту України у післявоєнний період.

2. Розвиток сфери послуг та розширення переліку експортованих послуг. Аналізуючи сферу надання послуг післявоєнного періоду слід зазначити, що території, на яких велись активні бойові дії ще багато десятиліть, якщо не століть, будуть непридатними для класичної сільськогосподарської діяльності та будь-якого відновлення промисловості; з огляду на стратегічне значення зазначених територій для економічного та соціального розвитку України, їхня трансформація на зону відчуження є неприйнятною з огляду на довгострокові негативні наслідки для країни [4], тому варто ефективно використати ці території, наприклад перетворити їх на тренувальні полігоні для підготовки військових кадрів не тільки для України, а і для країн-членів НАТО та випробувальні майданчики нової військової техніки, зброї та засобів розмінування території.

3. Військові бази на цих територіях, постійна присутність військ будуть спонукати розвиток інфраструктури, заохочувати людей повертатися на покинуті під час війни території, адже будуть створені нові робочі місця, які дадуть впевненість у майбутньому; також не слід забувати про безпековий фактор південно-східного прикордоння України, – навряд чи російська федерація наважиться на військову агресію в бік територій на яких розміщені військові бази та тренувальні майданчики країн-членів НАТО.

Залучення досвідчених українських військових з бойовим досвідом в миротворчих місіях та для несення військової служби на іноземних базах Європейських країн та США стане ще одним надійним джерелом наповнення бюджету України у післявоєнний період.

Отже, відкриті інновації відіграватимуть ключову роль у післявоєнному відновленні України. Впровадження цієї моделі дозволить Україні не лише відбудувати економіку, а й створити нові конкурентні переваги на глобальному ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Портал Дія Бізнес. «Експорт України у 2022 році: головні тенденції, сектори та регіони» URL: <https://export.gov.ua/>
2. Міністерство економіки України. Офіційний сайт. URL: <https://me.gov.ua/>
3. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
4. Яковенко Я.Ю., Тума С.Г. Ресурсна база формування експортного потенціалу України: виклики, пов'язані з війною. *Науковий економічний журнал «Інтелект XXI»*. 2024. Випуск 2/2024. С. 41-49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2415-8801/2024-2.6>

DOI 10.5281/zenodo.14740772

**ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ РЕКОНСТРУКТИВНОГО
ВІДНОВЛЕННЯ**

Плюта І.Ю., молодший науковий співробітник
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Українська електроенергетична інфраструктура зазнає значних руйнувань внаслідок війни, що створює величезну загрозу надійному доступу до електроенергії. На кінець лютого 2024 року наявна потужність трансформаторів системи передачі була на 32% меншою порівняно з початком 2022 року [1]. Останні дані, опубліковані МЕА 19 вересня 2024 року, підтверджують, що із понад 37 ГВт потужності станом на початок 2022 року, влітку 2024 року було доступно лише близько 12 ГВт, або більше 32% [2].

За оцінками Kyiv School of Economics Institute загальні прямі збитки енергетики внаслідок війни оцінювались на початок 2024 р. у 9,0 млрд дол., або 5,7% від суми загальних збитків по країні. На електроенергетику припадало 7,41 млрд дол. втрат, зокрема прямі інфраструктурні збитки об'єктів передачі та